

ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA, EMPREENDER NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTÉTICA: UM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Interdisciplinar, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11224619

John Henry De Oliveira Vale¹

Marcela Godinho Miranda Do Vale²

Elizandra Izabel Caristini Ratzinger³

Jacilene Da Costa Magalhães⁴

Katiane Rohr Eich⁵

Patricia Silva Lima⁶

Samara Mendes Da Silva Rocha⁷

Yume Danna Carvalho Pinto⁸

RESUMO

O objetivo deste estudo é conhecer os benefícios do *empreendedorismo* na formação do profissional na área da saúde estética. A pesquisa foi realizada por meio de buscas em bases de dados científicos, como LILACS e SciELO. Os filtros aplicados garantiram que os resultados incluíssem apenas trabalhos completos publicados entre os anos de 2020 a 2023 nos idiomas português e inglês. O resultado deste

estudo é uma análise das percepções de autores e competências exigidas para ser um enfermeiro ou fisioterapeuta especializado na área de estética e destaca a importância do conhecimento frente a demandas neste setor. Concluindo, constatou-se que através dos estudos analisados existe deficiência no que tange ao ensino acerca do empreendedorismo nas instituições de educacionais de graduação em enfermagem, ou fisioterapia ; foi analisada também a importância de aprimoramento técnico – científico para os enfermeiros ou fisioterapeutas que desejam empreender na área de Estética.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Saúde Estética; Dermatologia.

ABSTRACT

The objective of this study is to understand the benefits of entrepreneurship in the training of professionals in the area of aesthetic health. The research was carried out through searches in scientific databases, such as LILACS and SciELO. The filters applied ensured that the results only included complete works published between the years 2020 and 2023 in Portuguese and English. The result of this study is an analysis of the authors' perceptions and skills required to be a nurse or physiotherapist specialized in the area of aesthetics and highlights the importance of knowledge in the face of demands in this sector. In conclusion, it was found that through the studies analyzed there is a deficiency regarding teaching about entrepreneurship in undergraduate educational institutions in nursing, or physiotherapy; The importance of technical and scientific improvement for nurses or physiotherapists who wish to undertake in the area of Aesthetics was also analyzed.

Keywords: Entrepreneurship; Aesthetic Health; Dermatology.

1 INTRODUÇÃO

A Organização mundial de saúde (2023) conceitua a saúde como a união do bem-estar com a qualidade de vida, e não o desaparecimento

de patologias, ou seja, “saúde significa desenvolver meios de qualidade de vida, bem-estar subjetivo e individual o que vai além de prevenir as doenças”

O empreendedorismo está inteiramente ligado ao surgimento de novas ideias e ações, principalmente no que tange aos profissionais da área estética, sejam estes esteticistas, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, desencadeando a busca por novos conhecimentos (ROSSI, 2022).

De acordo Jr *et al.*,(apud TERRA, 2020), o âmbito da saúde estética e cosmética é um dos setores que mais cresce no mercado, sendo que no Brasil um país em ascensão tanto da compra e aquisição de produtos cosméticos e higiene pessoal, quanto ao aumento nos números de profissionais que atuam nessas áreas, coordenando, inovando e empreendendo nesta área que vem expandindo.

Nos dias atuais, as formas de negócios em saúde que abrangem a oportunidade de independência financeira vêm sido bastante procurada, em especial o da saúde estética, onde conselhos federais como por exemplo, o de enfermagem e fisioterapia, dentre outros, regulamentam o exercício profissional em procedimentos estéticos, abrindo possibilidades de empreendedorismo.

Segundo Turovelzky (2023), profissional renomado no setor de estética, diz que muito mais do que atuar na aparência, é uma área que cuida das pessoas, pois, os resultados obtidos através dos procedimentos estéticos geram reflexos tanto no aspecto físico quanto emocional das pessoas, melhorando sua autoestima.

Considerando que a busca no domínio e na percepção de novos ramos de trabalho para as áreas de saúde, este trabalho busca abordar percepções sobre o empreendedorismo na área da estética nos ramos da enfermagem e fisioterapia, com o objetivo de conhecer os benefícios do *empreendedorismo* na formação do profissional na área da saúde estética.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica e integrativa da Literatura. De acordo com Cordeiro et al. (2007) a metodologia desenvolvida tem características fluidas e abertas, onde o pesquisador não necessita aderir a protocolos para aquisição de fontes para produção do trabalho. Porém, as informações devem estar claras aos objetivos propostos no trabalho.

Este trabalho foi realizado por meio de análise de artigos científicos, utilizando as plataformas Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os descritores de saúde (DeCS) utilizados, incluem “saúde estética”, “empreendedorismo feminino”, “Estética” e “Dermatologia”, sendo empregados individualmente para obtenção de dados pertinentes para o estudo.

Os critérios de inclusão, foram escolhidos: trabalhos originais e completos, artigos e trabalho de conclusão de curso, redigidos no idioma português ou inglês publicados em um período cronológico que compreende de 2020 a 2023.

Os critérios de exclusão se basearam em artigos escritos em outros idiomas e publicados fora do tempo delimitado pelas autoras. Foram selecionados artigos, onde os mesmos partilhavam objetivos parecidos com a ideia das autoras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 organiza as descrições dos trabalhos selecionados e um resumo dos principais resultados. Esta amostra é composta pelos artigos obtidos e que melhor se adequavam a temática escolhida e o conteúdo abordado. Esses achados foram obtidos por meio de uma análise da literatura e contribuem significativamente para a compreensão atual do assunto da pesquisa e melhor relacionam com o objetivo proposto.

Tabela 1 – Descrição dos trabalhos selecionados

Autor e Ano	Título do trabalho	Objetivos	Resultados
Nascimento JR <i>et al.</i> , 2023	Saúde, estética e bem-estar: Competências do enfermeiro dermatologista e esteticista	examinar as competências profissionais que os enfermeiros possuem e empregam no mercado de trabalho da dermatologia e estética	enfermeiros com formação em dermatologia e estética são essenciais no manejo e prevenção de doenças dermatológicas, ademais, esses profissionais são capazes de criar e executar programas de educação em saúde, inclusive educando os pacientes sobre como prevenir doenças de pele ou cânceres comuns. Além de detectar sinais precoces de problemas de pele e intervir oportunamente para evitar o agravamento do quadro.
Darôs, 2022	RECONHECIMENTO DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	analisar o perfil dos profissionais da área da saúde que trabalham correlacionado com o sistema tegumentar, seu reconhecimento pela especialidade da fisioterapia dermatofuncional e analisar sua indicação.	A maioria dos profissionais participantes na pesquisa estão no mercado de trabalho de 5 a 10 anos, destes 44% não conhecem a fisioterapia dermatofuncional, sendo que os Cirurgiões Plásticos participantes da pesquisa, todos indicam a fisioterapia dermatofuncional após uma intervenção

			invasiva, sendo a técnica de drenagem linfática, a mais conhecida por eles
Martins;Ferreira, 2020	PERFIL EMPREENDEDOR DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA SAÚDE ESTÉTICA EM BAURU-SÃO PAULO	analisar o perfil empreendedor dos profissionais que atuam em saúde estética no município de Bauru	os aspectos relacionados ao empreendedorismo não são desconhecidos por parte da classe atuante na saúde estética. Esta afirmação está baseada nos dados de pesquisa em que 41% dos entrevistados responderam que a formalização de seu negócio contribui para elevar o nível empreendedor do seu negócio e 53% apontaram que são favoráveis e acreditam nos benefícios que a formalização traria e estão em busca dessa formalização
Brandão <i>et al.</i> , 2020	Reflexões sobre competências do enfermeiro especialista em dermatologia	promover a reflexão sobre as competências do enfermeiro na área de dermatologia	Um dos desafios tem sido se defrontar com uma diversidade de situações que nem sempre é capaz de intervir com resolutividade, realidade que leva a categoria enfrentar dilemas de ordem ética e moral.

Fonte: Autoras

Neste artigo de revisão as bases científicas foram oriundas de três artigos e um trabalho de conclusão de curso que abordam a importância

dos profissionais estarem capacitados na esfera da dermatologia, onde a influência da autoestima e na prevenção de possíveis problemas relacionados à procedimento na estética.

Segundo, Brandão, *et al.*, 2020, os profissionais da saúde desenvolvem um papel importante para o avanço da profissão, pois juntam a ciência, inovação e tecnologia a era do empreendedorismo. Esta abordagem permite que os profissionais da área da saúde consigam desenvolver outros nichos para o crescimento profissional. Apesar da sua relevância na educação em enfermagem, o empreendedorismo não se é debatido em campo acadêmico, ou seja, há uma precisão de introduzir e discutir os conceitos, setores e áreas em que os enfermeiros podem desenvolver seus conhecimentos, não apenas dentro de hospitais.

Outrossim, é primordial que as universidades semeiem e incentivem seus alunos para o empreendedorismo na área da enfermagem onde o mercado com a globalização tem se expandido para novas opções (MACHADO, *et al.*, 2023).

Corroborando com a necessidade de abordagem, estudos realizados por Martins;Ferreira (2020), apontam que 25 estudos coletados correlacionados apontam que existe diversificação dos pacientes que procuram procedimentos e vão desde pacientes oncológicos, pós operatório em cirurgia estética ou indivíduos com queixas específica em determinada área do corpo, e utilizam de determinados procedimentos como preenchedores injetáveis, toxina botulínica, laser e outras fontes de luz, peelings químicos, terapia manuais entre outros, portanto, observou que estes procedimentos utilizados desenvolvem impacto positivo na autoimagem, conseqüentemente na auto estima, além da melhora do convívio social devido minimizar inseguranças (MARTINS;FERREIRA, 2020).

Para Jr *et al.*, (2023), os profissionais enfermeiros estão buscando funções além dos habituais e tradicionais, geralmente fruto da novas tecnologias,

globalização e economia, por tanto, se buscam desenvolver suas aptidões nas áreas de saúde estética.

Outrossim, devido impacto social, psicológico e econômico que a estética causa na sociedade e nos indivíduos, a procura pelo conhecimento em diversas áreas de formação tem se tornado crescente, na fisioterapia por exemplo tem alcançado notoriedade por cirurgias plásticas devido seus benefícios nos resultados dos procedimentos cirúrgicos. Porém no estudo de DARÔS,2022 com amostra de 36 profissionais demonstrou maior parte dos demais profissionais da saúde participantes na pesquisa estão no mercado de trabalho de 5 a 10 anos, destes 44% não conhecem a fisioterapia dermatofuncional.

4 CONCLUSÃO

Após a observação de pesquisas sobre o tema nos períodos 2020-2023, concluímos que o setor do empreendedorismo na estética está diretamente ligado ao alcance e satisfação do consumidor, tecnologias e aperfeiçoamento profissional contínuo. Podemos mencionar que empreender na estética, requer educação profissional continuada, ser acessível, ter uma boa comunicação e clareza de informações, criando elos de confiança e credibilidade com os clientes, proporcionando satisfação diante os resultados obtidos das realizações dos procedimentos estéticos, divulgando os mesmos e alcançando o desejado sucesso profissional.

Portanto, é possível concluir que esta pesquisa bibliográfica constatou através do estudos analisados que ainda há deficiência no que tange ao ensino acerca do empreendedorismo nas instituições de ensino de graduação em enfermagem ; foi visto também a importância de aprimoramento técnico – científico para os enfermeiros e fisioterapeutas, que desejam empreender na área da Estética. Há também necessidade de conhecimentos atualizados aos enfermeiros e fisioterapeutas com habilidades adequadas para aumentar a capacidade de integração no

mercado de trabalho e melhorar seu próprio bem-estar e o da sociedade.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Euzeli da Silva *et al.*, (2020) **Reflexões sobre competências do enfermeiro especialista em dermatologia**. Research, Society and Development, v. 9, n. 11, e63591110439, 2020 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10439> .

DARÔS, Fernanda Salvador. Reconhecimento da atuação da fisioterapia dermatofuncional pelos profissionais da área da saúde. 2022.

Nascimento JR *et al.* (2023), **Saúde, estética e bem-estar: Competências do enfermeiro dermatologista e esteticista**. Research, Society and Development, v. 12, n. 12, e84121243801, 2023 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i12.43801>.

Machado, B. C. C., Viana, C. L. A., Oliveira, F. B. M., Dos Santos, M. B. L., Alves, M. M. A., Rocha, A. G. S., E Silva, L. L. L., Da Costa, A. C. M., Nery, E. S., & Sousa, M. A. (2023). **Enfermagem empreendedora: novos campos de atuação**. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, 27(5), 2270–2285. <https://doi.org/10.25110/arqsaude.v27i5.2023-011>

MARTINS, Roseneide da Silva Gusmão; FERREIRA, Zamia Aline Barros. **A Importância dos Procedimentos Estéticos na Autoestima da Mulher**/The Importance of Aesthetic Procedures in Women's Self-Esteem. ID on line. Revista de psicologia, v. 14, n. 53, p. 442-453, 2020.

TUROVELZKY, Hugo. Empreender na área da estética. SEBRAE, 2023. Disponível: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/empreender-na-area-de-estetica,9d6873d807066810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em 20 de abril de 2024 às 11:30hs

¹Orcid: [Https://Orcid.Org/0000-0001-9772-6024](https://Orcid.Org/0000-0001-9772-6024)

Universidade Do Estado Do Pará, Brasil

E-Mail: John.Vale@Uepa.Br

²Orcid: [Https://Orcid.Org/0000-0001-5190-8893](https://Orcid.Org/0000-0001-5190-8893)

Universidade Do Estado Do Pará, Brasil

E-Mail: Marcela.Gmd.Vale@Uepa.Br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!